

الحركات الباطنية اليهودية الحديثة: الحركة الحسيدية

د. بليل عبد الكريم

2010/5/15 ميلادي - 1431/6/1 هجري

التعريف:

بالعبرية (حسيدوت)؛ وهو مُصطلح مُشتقُّ من الكلمة العبرية (حسيد)؛ أي: (تقي)[1]، ويدلُّ الجذر في العبرية على معنى الإحسان وعمل الخير، ويُستخدَم المصطلح للإشارة إلى عِدَّة فِرَقٍ دينيَّة في العصور القديمة والوسطى، ولكنَّه يُستخدَم في العصر الحديث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الحلولية، اليهودية الأرثوذكسية، التي أسَّسها وترعَّمها بعل شيم طوف [2] (1700 - 1760م)، وهو إسرائيلي بن أليعازر [3]، وكان أقرب لشخصيَّة المسيح الدجال؛ يُمارس الطبَّ على طريقة المشعوذين، مُدَّعيًا معرفة اسم الله الأعظم [4].

وبدأت الحركة في جنوب بولندا وفُرى أوكرانيا في القرن الثامن عشر، وخصوصًا في مُقاطعة بودوليا في جنوب شرق أوكرانيا، وقد كانت هذه المقاطعة تابعَةً لتركيا في نهاية القرن السابع عشر، التي ظهرت فيها الحركة الفرانكية، كما ظهرت فيها فِرَقٌ نصرانيَّة حلوليَّة ذات طابع عنُوصي مُتمرِّدة على الكنيسة الأرثوذكسية الروسية؛ مثل: الدوخوبور، والخليستي، والسكوبستي.

انتشرت الحسيدية منها إلى وسط بولندا وليتوانيا وروسيا البيضاء، ثم المناطق الشرقية من الإمبراطورية النمساوية المجرية: جاليشيا، وبوكوفينا، وترانسلفانيا، وسلوفاكيا، فالجر ورومانيا، ولكنَّ جُلَّ تمرُّكها في الأراضي البولندية التي ضمَّتها روسيا إليها.

انتشرت الحسيديّة بادئ الأمر في القرى بين أصحاب الحانات والتجار والريفين والوكلاء الزراعيين، ثم انتشرت في المدن الكبيرة؛ حتى أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوروبا بحلول عام 1815م، بل يُقال: إنها صارت عقيدة نصف يهود العالم آنذاك، إلى جانب أنها عقيدة أغلبية يهود اليديشية [5].

لم تضمّ الحركة في صفوفها كثيراً من العمّال والحرفيين اليهود؛ لأنّ الأساس الاقتصادي لوجودهم كان ثابتاً، وأولادهم لا يدرسون إلا التوراة، وبعضهم يترك المدارس لفقيرهم؛ لذا لم يخوضوا في دراسة الشريعة الشفوية؛ وبالتالي كانت أفكار الحسيديّة غريبة غير مفهومة، كما أنّ الأحزاب الاشتراكية والثورية نجحت في ضمّ الطبقات الفقيرة الكادحة إلى صفوفها.

دواعي انتشار الحركة الحسيديّة:

ويرجع نجاح الحسيديّة إلى عوامل اجتماعية وتاريخية:

صنك العيش: فالجماهير اليهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقير اقتصادي شديد بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي؛ إذ طرد كثير من يهود الأرندا، وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة، الأمر الذي زاد من عدد المتسولين واللصوص والمتعطّلين، ويُقال: إن عُشر أرباب العائلات كانوا بلا عمل، وكانت قيادة الحركة الحسيديّة - أساساً - من يهود الأرندا السابقين ومُستأجري الحانات وأصحاب المحال الصغيرة.

عمليات القتل: فهذه الجماهير كانت في خوف دائم بعد هجمات شميلنكي [6]، وعصابات

الهايديماك من الفلاحين القوزاق.

الإحباط الجماعي:

والعميق، بعد فشل دعوة "المسيح الدجال" شبتاي تسفي [7] وتحوُّله إلى الإسلام، فقد كان أملاً لاح في الأفق بأنَّ المسيح المَنتَظر جاء لإنقاذ اليهود وعودتهم لأرض الميعاد؛ كيما يحكموا العالم، فإذا بالمسيح يُعلن إسلامه (نفاقاً).

المنظومة الاقتصادية الجديدة:

زادت من حدة مشاعر الإحباط النفسي الديني التحوُّلات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تُحوِّضها مجتمعات شرق أوروبا آنئذٍ، هذه التحوُّلات التي جعلت من القهال شكلاً إقطاعياً طفيلياً لا مضمون له، يُقوم باستغلال اليهود لحساب الحكومة البولندية والتبلاء البولنديين، ولحساب مُوظَّفي القهال من اليهود الذين كانوا يشتركون المناصب.

التخلُّف الثقافي:

وقد صاحب هذا الوضع الاقتصادي المتردِّي تدبُّر الحياة الثقافية والدينية داخل الجيتو والشتتل إلى درجة كبيرة، وصار اليهود يعيشون في شبه عُزلةٍ عن العالم، بل في عُزلةٍ عن المراكز التلمودية في المدن الكبرى، وتحوّلت اليهودية الحاخامية إلى عقيدة شكلية، تافهة وجافة، خالية من المضمون الرُّوحي والعاطفي، تُؤكِّد الأوامر والنواهي دون اهتمام بالمعنى الرُّوحيِّ لها، لهم نمط الترفُّف الجدلي، بعيدة عن واقع الناس ومآسيهم، لها عالمها الآخر الذي يلفظ كلٌّ من ليس حاخامياً.

انتشار السحر والشعوذة والتراث القبالي: فقد أحكمت القبلاه هيمنتها على الفكر الديني اليهودي بين جماهير اليهود، وحتى بين طلاب المدارس التلمودية العليا وأعضاء المؤسسة الحاخامية، والفكر القبالي الحلولي قادرٌ على إشباع التطلُّعات العاطفية لدى الجماهير الساذجة اليائسة.

التأثر بالمحيط النصراني: فبعد أن عاش اليهود فلاحى أوكرانيا وشرق أوروبا لمئات السنين بعيداً عن المؤسسات الحاخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية - تأثروا بفولكلور فلاحى شرق أوروبا، وبمعتقداتهم الشعبية الدينية، وبوضعهم الحضاري المتدني بشكل عام، وتأثر الحسيديون بالتراث الديني النصراني، خصوصاً تراث جماعات المنشقين في روسيا وأوكرانيا، بالروسية: راسكولنيكس Raskolniks من فعل (راسكول raskol) بمعنى (ينشقُّ)، فالقرنان السابع عشر والثامن عشر شهدا ظهور جماعات دينية نصرانية مُتطرفة، مثل:

الدوخوبور: المتصارعون مع الروح، وكان بينهم مدام بلافاتسكي.

الخليستي: من يضربون أنفسهم بالسيّاط.

السترائيكى: الهائمون على وجوههم، كان راسبوتين عضواً في هاتين الجماعتين.

السكوبتسي: المخصيُّون.

المولوكاني: شاربو اللبن، وغيرهم.

وكان عدد أعضاء هذه الجمعيات كبيراً إلى درجة غير عادية؛ حيث كان يصل إلى خمس عدد

السكان حسب التقديرات الرسمية، وإلى نحو نصفهم حسب التقديرات الأخرى، وكان أتباع هذه الفرق

يتبعون أشكالاً حلولية مُتطرفة، فالسكوبتسي طالبوا بالإحجام عن الجماع الجنسي، ولكنهم كانوا يقومون في الوقت نفسه بتنظيم اجتماعات ذات طابع جنسي جماعي داعر.

مفهوم التساديك:

قيادات هذه الجماعات كانوا يتسمون بأسماء غريبة مثل: (المسيح) أو (النبي) أو (أم الإله)، فقد كانوا يؤمنون بأن القيادة هي تجسيد للإله، تمامًا مثل المسيح.

وأقرب الجماعات النصرانية المنشقة إلى الحسيدية هي جماعات الخليستي، وذهب قادة هذه الجماعة إلى أنه حينما صُلب المسيح، ظلَّ جسده في القبر، أمَّا البعث فهو هبوط الروح القدس؛ بحيث تحلُّ في مَسِيحٍ آخَر هو قائد الجماعة؛ لذا فإنَّ قاداتهم مُسحاء قادرين على الإتيان بالمعجزات، ويحلُّ فيهم الإله!

والواقع أن مفهوم (التساديك) في الحسيدية قريب جدًا من هذا؛ فالتساديك هو القائد الذي يحلُّ فيه الإله، وعادةً ما يتمُّ توارث الحلول؛ لذا فإننا نجد أن قيادات الخليستي يكونون أسرًا حاكمة، يتبع كلُّ واحدة منها مجموعة من الأتباع، وهذا ما حدث بين الحسيديين أيضًا.

بل إنَّ التماثل في التفاصيل كان يصلُّ إلى درجة مُدهشة؛ فكان الخليستي يعيشون بعيدًا عن زوجاتهم؛ باعتبار أن الإله إن شاء أن تحمل العذراء حملت، وهذا هو موقف بعل شيم طوف، برغم أن فكرة (الحمل بلا دنس) أبعد ما تكون عن اليهودية؛ فعندما ماتت زوجته وعرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى، احتجَّ ورفض، وقال: إنه لم يُعاشر زوجته قط، وإن ابنه هرشل قد وُلد من خلال الكلمة "اللوجوس".

وكان دانيال الكوسترومي (1600 - 1700) من أهم زعماء الخليستي، وُلد ابنه (الرُوحِي) بعد أن بلغت أمُّه من العمر مائة عام، وكذلك بعل شيم طوف وُلد - حسب الأساطير التي نُسجت حوله - بعد أن بلغت أمُّه من العمر مائة عام.

والخليستي يرتدون ثيابًا بيضاء في أعيادهم، وكذلك الحسيديون.

والخليستي يُعدُّون أنفسهم - من خلال الغناء والرَّقص - لحلول روح المسيح فيهم، وهذا قريب من تمارين الحسيديين أيضًا.

والمضمون الفكري الاجتماعي لكلٍّ من الخليستي والحسيديين مضمونٌ شعبي يقف ضدَّ التميُّزات الطبقيَّة بشكل عام، وفي هذا المناخ ظهر "ال دراويش" الذين يحملون اسم (بعل شيم)؛ أي: (سيِّد الاسم)، وهم أفراد كانت الجماهير البائسة تتصوَّر أنَّهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية، وإرادة الإله، وطرده الأرواح الشريرة من أجساد المرضى، كما أنَّهم كانوا يتَّسمون بالتدفُّق العاطفي الذي افتقدته الجماهير في الحاخامات، وظهرت الحسيديَّة بحلوليَّتها المتطرِّفة، وبريقها الخاص، ورموزها الشعبيَّة الثريَّة التي تروي عطش الجماهير اليهودية الفقيرة التي كان يُحَيِّم عليها التخلف.

مُعتقَدات الحسيديَّة:

وقد تبدَّت هذه الأفكار الحلويَّة المتطرِّفة في التصادم الحادِّ بين الحسيديين والمؤسَّسة الحاخامية (متنجديم)، وهو تصادمٌ كان حتميًا، باعتبار أن الحسيديَّة تُمثِّل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليهودية؛ التي استبعدت من جانب المؤسسة الحاخامية والقهاال.

وكانت الحسيدية تُحاول أن تُحقِّق لهم قَسْطًا ولو ضَعِيلاً من الحرِّيَّة، ومن المشاركة في السلطة.

والحسيدية - في جانبٍ من أهمِّ جوانبها - مُحاولَةٌ لكسر احتكار المؤسَّسة التلموديَّة للسلطة الدينيَّة، ومُحاولَةٌ لحلِّ مشكلة المعنى، وانعكس هذا التصادم على المستوى الفكري، حين قام الحسيديون بالتقليل من شأن الدِّراسة التلمودية أو دراسة التوراة؛ فإذا كان الهدف من الحياة ليس الدِّراسة وإنما التأمل في الإله والاتِّصاق به، والتوحد معه وعبادته بكلِّ الطُّرق، فإن هذه العملية لا بُدَّ أن تستغرق وقتًا طويلاً، وهو ما لا يترك للإنسان أيَّ وقت لدراسة التوراة على الطريقة الحاخامية القديمة، كما أنَّ التواصل المباشر مع الإله يطرح إمكانيةً أمام اليهود العاديين، ممَّن لا يتلقَّون تعليمًا تلمودياً لأنَّ يحققوا الوصول والاتِّصاق (ديفيقوت).

ومن مُعتقداتهم عقيدة التناسخ التي تُسمَّى بالعبرية "غلغول"، أخذوها عن القابالاه من كتاب "الزوهار"، والأرواح المتناسخة إمَّا أن تكون أرواحًا جديدة لم تنزل للأرض من قبل، أو قديمة، والحكمة من التناسخ تطهير النفس ومنحها فرصة ثانية، و"الصدقيم" يتناسخون لمصلحة العالم وأتباعهم؛ كيما يستمر الإصلاح [8].

بل إنَّ الجهل - في إطار التجربة الوجودية المباشرة - يُصبح ميزة كبرى، وهدف التجربة الدينية هو الفرح والنشوة، وهو إعادة تعريف للتجربة الدينية، تُؤكِّد العاطفة (الجوانية) كوسيلةٍ للوصول إلى الإله، بدلاً من الشعائر والدِّراسات التلموديَّة (البرانية)، فالإله - حسب تصوُّر بعل شيم طوف - لا يسمع الدعاء، ولا يقبل الصلاة إلا إذا نبعت من قلب فرح؛ ومن ثمَّ يصبح الإخلاص العاطفي أهمَّ من التعليم العقلي، وقد قلب الحسيديون الأمور رأسًا على عقب، إذ تبنَّوا الفكرة اللورانية [9] الخاصَّة بحاجة الإله إلى الشعب

اليهودي ككل، وخصوصًا القادة التساديك، وذهب الحسيديون إلى أنه لا يوجد ملك دون شعب؛ وبالتالي فإن ملك اليهود في حاجة إليهم، ومن خلال حاجته إليهم تتضاءل أهمية الأوامر والنواهي.

وقد نجحت الحسيدية في تحقيق قدرٍ من الاستقلال عن المؤسسة الحاخامية، فاتبعت بعض التقاليد السفاردية في الشعائر، ربما تحت تأثير القبلاه اللورانية ذات الأصول السفاردية، كما أدخلوا بعض التعديلات على طريقة الذبح الشرعي؛ وهو ما يعني في واقع الأمر السيطرة على تجارة اللحم، وأصبح للحسيديين معابدهم الخاصّة وطريقة عبادتهم؛ ولذلك تحوّلت الحركة من يهودية حسيدية إلى يهودية تساديكية؛ نسبةً إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أتباعه والإله، وقد أصبح هذا مفهومًا محوريًا في الفكر الحسيدي، وكان الحسيديون يعمدون إلى إحلال التساديك محلّ الحاخام؛ لتقليص سلطان المؤسسة الحاخامية كلّما كان ذلك بوسعهم، والتساديك نوعٌ من القيادة الكاريزمية؛ يحلّ مشكلة المعنى والانتماء لأتباعه متجاوزًا المؤسسات التلمودية.

وقد تحوّلت الحسيدية (التساديكية) إلى بيروقراطية دينية لها مصالحها الخاصّة، واستولت على القهال في كثيرٍ من الأحيان، ولكنّها لم تُدخل أيّة إصلاحات اجتماعية، بل كان القهال أحيانًا يريد الضرائب على اليهود بعد استيلاء الحسيديين عليه.

وقد ارتبطت كلُّ جماعة حسيدية بالتساديك الخاص بها؛ لذا فقد انقسمت الحركة إلى فرّق متعدّدة: فبعض هذه الفرّق اتّجّه صوفيًا عاطفيًا محضًا، في حين اتّجّه بعضها الآخر - مثل حركة حبد - اتّجّهًا صوفيًا ذهنيًا؛ يعتمد على دراسة كلّ من القبلاه والتلمود، كما أنّ وجود هؤلاء الحاخامات داخل دُولٍ مختلفة، زاد من هذا الانقسام، وأثناء الحرب النابليونية ضدّ روسيا أيّد بعض الحسيديين الروس روسيا ضدّ

نابليون، ولكن بعض الجماعات أيدته ضد روسيا، بل تجسست لحسابه، وقد حاولت المؤسسة الحاخامية القضاء على الحسيدية، فأصدر معارضو الحسيدية الذين كان يُقال لهم: (المتنجديم)، قرارًا بطرد اليهود من حظيرة الدين، وحرق كتاباتهم كلها، وعدم التزواج بهم، وكان من أهم الشخصيات الحاخامية التي قادت الحرب ضدهم الحاخام إياهو (فقيه فلنا).

ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسيدية واليهودية الحاخامية، فقد وحدوا صفوفهم في النهاية بسبب انتشار العلمانية ومثل الاستنارة والتنوير، والنزعات الثورية بين اليهود، ولمّا كان القهال قد تداعى كإطار تنظيمي فإن الحسيدية استطاعت أن تحلّ محلّه كإطار تنظيمي جديد؛ لذا فإنّ الحسيدية لم تنتشر جغرافيًا وحسب، بل انتشرت عبر حدود الطبقات أيضًا.

ويتكوّن الأدب الحسيدي من الكتب التي تُلخّص تفاسير الزعماء التساديك للكتاب المقدّس، وتعاليمهم وأقوالهم، وقصص الأفعال العجائبية التي أتوا بها، ومن أشهر القادة التساديك شيناوور زلمان، وليفي إسحق، ونحمان البراتسلافي حفيد بعل شيم طوف، وكان لكلّ مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة، وكذلك عقائدها وقصصها، وكانت لهم شبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية خارج القهال.

وقد أتت النازية على المراكز الحسيدية الأساسية في شرق أوروبا، فانتقلت الحركة الحسيدية إلى الولايات المتّحدة، مع انتقال يهود اليديشية إليها، منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، لكن جماعات الحسيديين تفرقت وتبعثرت؛ نظرًا لابتعاد زعامتها الممتثلة في التساديك، وقد هاجر بعض القادة التساديك

بعد الحرب العالمية الأولى، لكنَّ الحركة الحسيدية لم تبدأ نشاطها الحقيقي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد استقرَّ الحسيديون في بروكلين في منطقة وليامزبرج [10].

وأهمُّ الجماعات الحسيدية هي [11]: جماعة لوبافيتش (حبد)، وجماعة الساتمار، وبراتسلاف وتشرنوبيل، ولا تزال تُوجد بينهم جيوب قويَّة مُعارضة للصهيونية، ويُوجد مركزان أساسيان للحسيدية في الوقت الحاضر: أحدهما في الولايات المتَّحدة، والآخر في إسرائيل.

الحركة الحسيدية وفلسطين:

ومن مُعتقداتهم أنَّ الاستيطان في فلسطين من الأعمال المُقدَّسة، فمنذ بدايات الحركة وهم يتطلَّعون للذهاب لفلسطين، ولهم أقوالٌ في التشجيع على الهجرة لفلسطين، ومن أوائل مَنْ هاجر أخو زوجة مؤسس الحركة الحاخام غرشون الذي استقرَّ فيها مع جماعةٍ من أتباعه عام 1748م، وسكَّنوا مدينة الخليل ثم القدس، وقد سجَّل الحاخام إعجابه بالعرب وسلوكهم نحو اليهود، ونظرهم إليهم [12]، ثم توالَتْ الهجرات زرافاتٍ ووحداناً، وأنشؤوا المؤسسات الخيرية والاجتماعية التي تُعنى بالإنفاق على المهاجرين والفقراء منهم، وأوائل المؤسسات تلك التي أنشأها شنيور زلمان الزعيم الأوَّل لجماعة الحسيديم اللوبافتش، واسمها "كلل حبد" مقرُّها بالقدس، ولا زالت تنشط إلى يومنا.

وبعد إعلان قيام (الدولة الإسرائيلية) تكاثروا، وزاد نشاطهم في جميع المجالات حتى صار نصف المدارس اليهودية الدينية تابعة لهم.

ويمتازون بإعفاء لجأهم والصفائر من أمام الأذن تراها متدلّية، مع لبس قبعة سوداء [13].

قائمة المراجع:

[1] "الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات"؛ عبدالمجيد همو، ص53.

[2] معنى اللقب: سيّد الاسم الطيّب.

[3] "اليهود الحسديم"؛ جعفر هادي حسن، ص5.

[4] "موسوعة فلاسفة ومتصوّفة اليهودية"؛ عبدالمنعم الحنفي، ص108.

[5] اليديش: لغة خليط من العبرية والألمانية القديمة.

[6] هو بوغدان زينوف شميليكي (جميلنكي) ت 1675م، مزارع أوكراني، قاد ثورة ضد حكم

البولنديين لأوكرانيا عام 1648م، بعد أن أُحرقَتْ مزرعته من قِبَلهم وذُبح طفله الصغير، استمرَّت ثورته سنوات فُتِل فيها خلق كثير منهم اليهود البولنديين.

[7] الذي ادّعى أنه مُخلّص اليهود ومُعِيدهم لأرض الميعاد، فاستخفَّ قومَه فأطاعوا واتَّبَعه خلق

كبير، ثم بان كذِبُه، فادّعى الإسلام كذباً هو وأنصاره، وهم يهود الدونمة، فأحدث صدمة نفسية عميقة لمُرِيديه ومَن زحفُوا نحو دعواه، فأصِيبوا بإكتئاب جماعي شملهم أجمعين، ورأوا أن الدنيا كلها تمقتهم وهي تُصارع أحلامهم.

[8] "الحسديم"؛ جعفر ياسين، ص65.

[9] نسبة للحاخام إسحاق لوريا (ت 1572)، وهو صاحب مدرسة في القابالاه، وله تُنسب

القابالاه اللورانية، اعتكف على ضفاف النيل سبع سنين يُفكِّر ويتأمَّل.

[10] "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"؛ عبدالوهاب المسيري، ج 14، ص (468) - (475).

[11] راجع تفصيل الكلام عنهم: "اليهود الحسيديم"؛ جعفر الهادي حسن، ص (213) - (259).

.Hasidism and the state of Israel: H. Robinowicz. P38[12]

[13] قارن بين قصتهم، وحكاية قدوم النصاري قبل حروب الفرنج "الصليبية"، لكأني بالرواية واحدة والشخص مغايرة؛ قدم أوائل النصاري للشام والأراضي المقدسة حجاجًا، فاستقبلوا وأكرموا، طلبوا أرضًا للإقامة فأعطوا، ثم استوطنوا، ثم أنشؤوا جمعيات ومؤسّسات الرعاية الاجتماعية لتشجيع الهجرة نحوهم، وبصريح من المسلمين، ثم غدروا وأعانوا على قيام المملكة النصرانية بالأراضي المقدسة، وكانوا لها خير عضد أيام تداولها بينهم، وحكاية تكررت مرتين، والضحية دائمًا في موقف المتفرج الذي خرّ من الدهشة، لكأني بهم تواصلوا علينا، لكن هذا حال من لا يعي تاريخ أرضه، ولا يستوعب ألعيب أعدائه، وقانون قيام الدول لا يحمي المغفّلين، ولا يرحم من لا يبصر أبعد من أخمص رجليه.